

***Batrachedra confusella* BERGGREN, AARVIK, HUEMER, LEE
et MUTANEN, 2022 (Lepidoptera: Batrachedridae)
w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu (USMB)**

<http://doi.org/10.5281/zenodo.6373199>

ADAM ŁARYSZ

Dział Przyrody, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, Polska,
e-mail: a.larysz@muzeum.bytom.pl, ORCID 0000-0002-3672-2668

ABSTRACT. *Batrachedra confusella* BERGGREN, AARVIK, HUEMER, LEE et MUTANEN, 2022 (Lepidoptera: Batrachedridae) in the collection of the Upper Silesian Museum, Bytom (USMB).

The paper provides information on specimens of *Batrachedra confusella* BERGGREN, AARVIK, HUEMER, LEE et MUTANEN, 2022 (Lepidoptera: Batrachedridae), deposited in the collection of the Upper Silesian Museum, Bytom (USMB). Eight specimens of *Batrachedra* sp. were examined including their morphology and genitalia. Research has shown that six specimens belong to the new species *Batrachedra confusella*, and the remaining two to the species *Batrachedra pinicolella* (ZELLER, 1839). *B. confusella* is closely related to *B. pinicolella*, but is distinguishable from the latter by the adult morphology, male and female genitalia, and DNA barcoding.

KEY WORDS: Lepidoptera, Batrachedridae, *Batrachedra confusella*, new data, faunistics, Upper Silesian Museum, Poland.

WSTĘP

Rodzina Batrachedridae HEINEMANN et WOCKE, 1876 liczy na świecie około 100 gatunków należących do dziesięciu rodzajów (NIEUKERKEN E.J. VAN *et al.* 2011), z których w Europie występują trzy: *Batrachedra parvulipunctella* CHRÉTIEN, 1915, *Batrachedra pinicolella* (ZELLER, 1839) i *Batrachedra praeangusta* (HAWORTH, 1828) (NIEUKERKEN & KARSHOLT 2004-2022). W Polsce znane były dotąd dwa gatunki z tej rodziny – *B. pinicolella* i *B. praeangusta* (BUSZKO & NOWACKI 2017).

W ostatnich latach, za pomocą metod badania DNA europejskich Lepidoptera, odkryto szereg gatunków kryptycznych, np. *Sattleria karsholti* HUEMER et HEBERT, 2011, *Sattleria cottiella* HUEMER et HEBERT, 2011, *Sattleria graiaella* HUEMER et HEBERT, 2011 (HUEMER & HEBERT 2011), *Epinotia cinereana* (HAWORTH, 1811) (MUTANEN *et al.* 2012), *Megacraspedus bengtssoni* HUEMER et KARSHOLT, 2018 (HUEMER & KARSHOLT 2018), *Caryocolum messneri* HUEMER, 2020 (HUEMER 2020), czy *Pyrallis cardinalis* KAILA, HUEMER, MUTANEN, TYLLINEN et WIKSTRÖM, 2020 (WIKSTRÖM *et al.* 2020). Kolejnym taksonem, który okazał się kompleksem dwóch gatunków, jest szeroko rozmieszczony *Batrachedra pinicolella* (ZELLER, 1839), z którego wydzielono nowy gatunek – *Batrachedra confusella* BERGGREN, AARVIK, HUEMER, LEE et MUTANEN, 2022 (BERGGREN *et al.* 2022). Odkrycie to zachęciło mnie do weryfikacji materiału znajdującego się w zbiorach Działu Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

MATERIAŁ I METODY

Zbadano cechy zewnętrznej morfologii oraz narządy rozrodcze ośmiu okazów, oznaczonych jako *Batrachedra pinicolella*, znajdujących się w kolekcji entomologicznej Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu (USMB).

WYNIKI

Badania wykazały, że 6 okazów należy do nowego gatunku *Batrachedra confusella*, zaś pozostałe 2 do gatunku *Batrachedra pinicolella*.

Batrachedra confusella

Woj. śląskie: Mysłowice Ćmok [CA66], 7.06.2012, 1♂ do światła UV, prep. genit., leg. et det. Adam Larysz; Mysłowice Ćmok [CA66], 17.06.2012, 1♀ do światła UV, prep. genit., leg. et det. Adam Larysz; Mysłowice Ćmok [CA66], 8.06.2014, 1♂ do światła UV, prep. genit., leg. et det. Adam Larysz; Mysłowice Ćmok [CA66], 24.07.2016, 1♀ do światła UV, prep. genit., leg. et det. Adam Larysz; Górny Śląsk, rezerwat „Łęczczok“ [CA05], 5.07.2021, 1♂ do światła UV, prep. genit., leg. Janusz Grzywocz, det. A. Larysz.

Woj. wielkopolskie: Białobłoty [YT06], 14.06.2011, 1♀, prep. genit., leg. P. Żurawlew, det. A. Larysz.

Batrachedra pinicolella

Woj. śląskie: Mysłowice Ćmok [CA66], 12.07.2014, 1♀ do światła UV, prep. genit., leg. et det. Adam Larysz; Mysłowice Ćmok [CA66], 19.06.2021, 1♂ do światła UV, prep. genit., leg. et det. Adam Larysz.

Batrachedra confusella można odróżnić od bliźniaczego gatunku *Batrachedra pinicolella* na podstawie wyglądu imago oraz budowy narządów genitalnych (BERGGREN *et al.* 2022). Okazy *B. confusella* mają rozpiętość skrzydeł 11-12 mm i są średnio nieco mniejsze od *B. pinicolella* (Ryc. 1). Imagines *B. pinicolella* posiadają prawie zawsze czarną plamkę na skrzydle przednim (w odległości 2/3 od nasady skrzydła), w przeciwieństwie do *B. confusella*, u których najczęściej tej plamki brak lub jest tylko słabo zaznaczona (Ryc. 2). U *B. confusella* głaszczki wargowe z dwoma ciemnymi obrączkami na ostatnim segmencie (Ryc. 3), u *B. pinicolella* głaszczki jasne, ze słabo widocznymi, ciemnymi plamami (Ryc. 4).

Ponadto, występują różnice w budowie narządów genitalnych: u samców uncus smuklejszy u *B. confusella* niż u *B. pinicolella*, stopniowo zwężający się ku czubkowi, (Ryc. 5, 6). U *B. confusella* edeagus długi i smukły, zazwyczaj z bardziej wykształconym cierniem wezyki niż u *B. pinicolella*. Walwy u *B. pinicolella* dłuższe i smuklejsze niż u *B. confusella*. W aparacie genitalnym samicy – u *B. confusella* znamię (signum) wyraźnie większe niż u *B. pinicolella* (BERGGREN *et al.* 2022). Znamię u *B. confusella* z licznymi kolcami (~120) na jego zewnętrznej stronie, u *B. pinicolella* kolce mniej liczne (~40). U *B. pinicolella* zesklerotyzowana część przewodu torebki kopulacyjnej jest węższa i mniej wygięta niż u *B. confusella* (Ryc. 7, 8).

Ryc. 1. *Batrachedra pinicolella*, okaz ze zbioru MGB (USMB): Myslowice Ćmok, ♂, 19.06.2021, leg. A. Larysz (fot. A. Larysz).

Fig. 1. *Batrachedra pinicolella*, specimen from the collection of USMB: Myslowice Ćmok, ♂, 19.06.2021, leg. A. Larysz (photo A. Larysz).

Ryc. 2. *Batrachedra confusella*, okaz ze zbioru MGB (USMB): Myslowice Ćmok, ♀, 24.07.2016, leg. A. Larysz (fot. A. Larysz).

Fig. 2. *Batrachedra confusella*, specimen from the collection of USMB: Myslowice Ćmok, ♀, 24.07.2016, leg. A. Larysz (photo A. Larysz).

Ryc. 3. *Batrachedra confusella*, głaszczki wargowe, Mysłowice Ćmok, ♀, 24.07.2016, leg. A. Larysz (fot. A. Larysz).

Fig. 3. *Batrachedra confusella*, labial palp, Mysłowice Ćmok, ♀, 24.07.2016, leg. A. Larysz (photo A. Larysz).

Ryc. 4. *Batrachedra pinicolella*, głaszczki wargowe, Mysłowice Ćmok, ♂, 19.06.2021, leg. A. Larysz (fot. A. Larysz).

Fig. 4. *Batrachedra pinicolella*, labial palp, Mysłowice Ćmok, ♂, 19.06.2021, leg. A. Larysz (photo A. Larysz).

Ryc. 5. *Batrachedra confusella*, aparat kopulacyjny samca, Mysłowice Ćmok, 7.06.2012, leg. A. Larysz (fot. A. Larysz).

Fig. 5. *Batrachedra confusella*, male genitalia, Mysłowice Ćmok, 7.06.2012, leg. A. Larysz (photo A. Larysz).

Ryc. 6. *Batrachedra pinicolella*, aparat kopulacyjny samca, Mysłowice Ćmok, 19.06.2021, leg. A. Larysz (fot. A. Larysz).

Fig. 6. *Batrachedra pinicolella*, male genitalia, Mysłowice Ćmok, 19.06.2021, leg. A. Larysz (photo A. Larysz).

Ryc. 7. *Batrachedra confusella*, genitalia samicy, Białobłoty, 14.06.2011, leg. P. Żurawlew (fot. A. Larysz).
Fig. 7. *Batrachedra confusella*, female genitalia, Białobłoty, 14.06.2011, leg. P. Żurawlew (photo A. Larysz).

Ryc. 8. *Batrachedra pinicolella*, genitalia samicy, Mysłówice Ćmok, 12.07.2014, leg. A. Larysz (fot. A. Larysz).
Fig. 8. *Batrachedra pinicolella*, female genitalia, Mysłówice Ćmok, 12.07.2014, leg. A. Larysz (photo A. Larysz).

Poza tym, gąsienice obu bliźniaczych gatunków żerują na różnych gatunkach drzew iglastych – *B. confusella* na sośnie zwyczajnej *Pinus sylvestris* L., a *B. pinicolella* na świerku pospolitym *Picea abies* (L.) H. KARST. Prawdopodobnie *B. confusella* może rozwijać się także na modrzewiach *Larix* sp. (BERGGREN *et al.* 2022).

PODSUMOWANIE

Obydwa gatunki – *B. confusella* i *B. pinicolella* są szeroko rozpowszechnione w Europie, ale prawdopodobnie nie występują w basenie Morza Śródziemnego (NIEUKERKEN & KARSHOLT 2004-2022). Nowoodkryty gatunek *B. confusella* został wykazany z Finlandii, Norwegii, Szwecji, Danii, Austrii, Niemiec, Włoch i Armenii (BERGGREN *et al.* 2022). Analizując zdjęcia narządów rozrodczych dostępnych na stronach internetowych, autorzy opisu nowego gatunku, twierdzą, iż oba gatunki występują na Wyspach Brytyjskich.

Z przebadanego materiału wynika, że *B. confusella* wraz ze swoją główną rośliną żywicielską, *Pinus sylvestris*, występuje w strefach umiarkowanych między Alpami na południu a Fennoskandią na północy. Zaś *Batrachedra pinicolella*, ze swoją główną rośliną żywicielską, *Picea abies*, posiada rozmieszczenie typu boreo-górskiego w Alpach i obszarach górskich Europy Środkowej, a także w Europie północnej i północno-zachodniej. Okaz *B. confusella* z Armenii potwierdza obecność tego gatunku na Kaukazie (BERGGREN *et al.* 2022).

Podsumowując, *B. pinicolella* i *B. confusella* to gatunki bardzo do siebie podobne, lecz dość łatwo dają się odróżnić na podstawie cech morfologicznych, a także budowy narządów rozrodczych oraz DNA. Zbadanie ośmiu okazów ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu (USMB) wykazało obecność obu gatunków w Polsce, dlatego wskazana jest rewizja wszystkich okazów oznaczonych jako *B. pinicolella*, zgromadzonych w krajowych kolekcjach instytucjonalnych i prywatnych, aby określić przynależność gatunkową i rozmieszczenie obu tych bliźniaczych gatunków na terenie Polski.

PODZIĘKOWANIA

Składam serdeczne podziękowania prof. Jarosławowi Buszko za cenne uwagi do pracy i Przemysławowi Żurawlewowi za przekazanie okazu z rodzaju *Batrachedra* do kolekcji entomologicznej Muzeum.

PIŚMIENICTWO

- BERGGREN K., AARVIK L., HUEMER P., LEE H.M., MUTANEN M. 2022. Integrative taxonomy reveals overlooked cryptic diversity in the conifer feeding *Batrachedra pinicolella* (ZELLER, 1839) (Lepidoptera, Batrachedridae). *ZooKeys* 1085: 165–182. <https://doi.org/10.3897/zookeys.1085.76853>.
- BUSZKO J., NOWACKI J. (Eds.) 2017. A Distributional Checklist of the Lepidoptera of Poland. *Polish entomological monographs* 13, Poznań: 222 pp.
- HUEMER P. 2020. Integrative revision of the *Caryocolum schleichi* species group – a striking example of a temporally changing species concept (Lepidoptera, Gelechiidae). *Alpine Entomology* 4: 39–63. <https://doi.org/10.3897/alpento.4.50703>.
- HUEMER P., HEBERT P.D.N. 2011. Cryptic diversity and phylogeography of high alpine *Sattleria* – a case study combining DNA barcodes and morphology (Lepidoptera: Gelechiidae). *Zootaxa* 2981: 1–22. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.2981.1>.

- HUEMER P., KARSHOLT O. 2018. Revision of the genus *Megacraspedus* ZELLER, 1839, a challenging taxonomic tightrope of species delimitation (Lepidoptera, Gelechiidae). *ZooKeys* 800: 1–278. <https://doi.org/10.3897/zookeys.800.26292>.
- MUTANEN M., AARVIK L., LANDRY J.F., SEGERER A.H., KARSHOLT O. 2012. *Epinotia cinereana* (HAWORTH, 1811) bona sp., a Holarctic tortricid distinct from *E. nisella* (CLERCK, 1759) (Lepidoptera: Tortricidae: Eucosmini) as evidenced by DNA barcodes, morphology and life history. *Zootaxa* 3318: 1–25. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.3318.1>.
- NIEUKERKEN E.J. VAN *et al.* 2011. Order Lepidoptera LINNAEUS, 1758, In: ZHANG Z.-Q. (Ed.), 2011. Animal Biodiversity: An outline of higher classification and survey of taxonomic richness. *Zootaxa* 3148: 212–221.
- NIEUKERKEN E.J. VAN, KARSHOLT O. (2004–2022). Batrachedridae, In: KARSHOLT O, NIEUKERKEN E.J. VAN (Eds.), Lepidoptera. Fauna Europaea version 2.4. <https://fauna-eu.org/>.
- WIKSTRÖM B., HUEMER P., MUTANEN M., TYLLINEN J., KAILA L. 2020. *Pyralis cardinalis*, a charismatic new species related to *P. regalis* [DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775, first recognized in Finland (Lepidoptera, Pyralidae). *Nota Lepidopterologica* 43: 337–364. <https://doi.org/10.3897/nl.43.54916>.

Accepted: 9 March 2022; published: 21 March 2022

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>